

УЧЕТ ВНЕШНЕГО ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ НА ОСНОВЕ РЕКУРРЕНТНО-ОПЕРАТОРНОГО МЕТОДА

Рожкова Елена Владимировна

Ташкентский государственный транспортный университет, к.ф.-м.н., доцент

[*rojkova-elena@mail.ru*](mailto:rojkova-elena@mail.ru)

Мирзахмедов Мирзохид Исмоилович

Ташкентский государственный транспортный университет, старший преподаватель

[*Mirzahmedov75@mail.ru*](mailto:Mirzahmedov75@mail.ru)

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются затухающие колебания материальной точки рекуррентно-операторным методом. Для исследования вынужденных колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде, к полученному в статье решению, необходимо добавить частное решение уравнения.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение колебаний, вязкое трение, однородное уравнение, вынужденные колебания, рекуррентно-операторный метод.

ABSTRACT

The article investigates the damped oscillations of a material point by the recurrent-operator method. To study the forced oscillations of a material point in a resisting medium, it is necessary to add a particular solution to the equation to the solution obtained in the article.

Keywords: differential equation of oscillations, viscous friction, homogeneous equation, forced oscillations, recurrent operator method.

Как известно, дифференциальное уравнение колебания материальной точки в сопротивляющейся среде, имеет вид [1]:

$$\ddot{x}(t) + a_1\dot{x}(t) + a_2x(t) = f(t), \quad (1)$$

где $a_1 = \mu/m$; $a_2 = c/m$, μ - коэффициент вязкого трения, c - коэффициент восстанавливающей силы упругости (жесткость пружины), m - масса материальной точки. Коэффициенты a_1, a_2 имеют одинаковую размерность $[1/c]$, что позволяет сравнить их друг с другом. Уравнение (1) получено при условии, что сила сопротивления среды пропорциональна скорости перемещения точки. $R = -\mu v$.

Общее решение уравнения (1) имеет вид: $x(t) = x^0(t) + x^H(t)$, где $x^0(t)$ - общее решение однородного уравнения, $x^H(t)$ - частное решение неоднородного уравнения (1), т.е. при $f(t) \neq 0$.

Общее решение однородного уравнения (1) имеет вид:

$$x^0(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t), \quad (2)$$

где C_1, C_2 - произвольные постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий:

$$x^0(0) = x_0; \quad \dot{x}^0(0) = v_0, \quad (3)$$

где x_0, v_0 заданные по условию задачи начальное смещение и начальная скорость материальной точки.

Решение однородного уравнения (1)

$$\ddot{x}(t) + a_1\dot{x}(t) + a_2x(t) = 0 \quad (4)$$

известно и имеет вид:

$$x_1(t) = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t}, \quad (5)$$

где k_1, k_2 - корни характеристического уравнения $k^2 + a_1k + a_2 = 0$.

Для более сложных линейных дифференциальных уравнений, когда определение корней характеристического уравнения высокой степени становится затруднительным, а также в случае, когда правая часть $f(t)$

получает сложный вид, более предпочтительным будет рекуррентно-операторный метод решения неоднородных линейных дифференциальных уравнений, который в случае обыкновенных дифференциальных уравнений совпадает с методом неопределённых коэффициентов. По этому методу решение уравнения (4) ищется в виде [2]:

$$x_1(t) = Q_0 + Q_1t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^i}{i!}, \quad (6)$$

где Q_i - постоянные коэффициенты, подлежащие определению из уравнения (4). Подставляя (6) в (4), получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + Q_3t + Q_4 \frac{t^2}{2!} + Q_5 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_i \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_1(Q_1 + Q_2t + Q_3 \frac{t^2}{2!} + Q_4 \frac{t^3}{3!} + \\ & + \dots + Q_{i-1} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_2(Q_0 + Q_1t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_{i-2} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) = 0 \end{aligned}$$

Приводя подобные, получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + a_1Q_1 + a_2Q_0) + (Q_3 + a_1Q_2 + a_2Q_1)t + (Q_4 + a_1Q_3 + a_2Q_0) \frac{t^2}{2!} + \\ & + \dots + (Q_5 + a_1Q_4 + a_2Q_3) \frac{t^3}{3!} + \dots + (Q_i + a_1Q_{i-1} + a_2Q_{i-2}) \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots = 0. \end{aligned}$$

Для того чтобы выполнилось это равенство при всех степенях t , необходимо приравнять нулю все выражения в скобках. В результате получается рекуррентное соотношение:

$$Q_i = -a_1Q_{i-1} - a_2Q_{i-2} \quad (7)$$

Так как в (6) индекс i меняется от нуля, то все коэффициенты Q_i с отрицательным индексом i будем считать равным нулю, а коэффициент Q_0 следует положить равным единице. В результате получаем следующие начальные условия для рекуррентного соотношения (7):

$$Q_0 = 1, \quad Q_i = 0 \quad \text{при } i < 0 \quad (8)$$

Из (7), (8) последовательно находим

$$\left. \begin{aligned}
 Q_0 &= 1 \\
 Q_1 &= -a_1 Q_0 - a_2 \cdot 0 = -a \\
 Q_2 &= -a_1 Q_1 - a_2 Q_0 = -a_1(-a) - a_2 \cdot 1 = a_1^2 - a_2 \\
 Q_3 &= -a_1 Q_2 - a_2 Q_1 = -a_1^3 + 2a_1 a_2 \\
 Q_4 &= a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2 \\
 &\dots \\
 Q_i &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^{i-l} (i-l)! \frac{a_1^{i-2l}}{(i-2l)!} \frac{a_2^l}{l!}
 \end{aligned} \right\}, \quad (9)$$

где $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$ - целая часть числа, заключенного в квадратных скобках.

Второе линейно независимое частное решение уравнения (4) ищется в виде:

$$x_2(t) = Q_0 t + Q_1 \frac{t^2}{2!} + Q_2 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+1}}{(i+1)!} \quad (10)$$

Производя аналогичные действия, приходим к тому же рекуррентному соотношению (7) при тех же начальных условиях (8). Объединяя выражения (6) и (10) можно записать:

$$x_r = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+r}}{(i+r)!}, \quad r = 0.1 \quad (11)$$

Общим решением уравнения (4) будет: $x^0 = C_1 x_0 + C_2 x_1$. Подставим для проверки частное решение:

$$x_0 = 1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + (-a^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^3}{3!} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^4}{4!} + \dots$$

в уравнение (4):

$$\left[(a_1^2 - a_2) + (-a_1^3 + a_1 a_2)t + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] +$$

$$+ a_1 \left[-a_1 + (a_1^2 - a_2)t + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] + a_2 \left[1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] = 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Строго говоря, получено формальное решение уравнения (4), требующее доказательства равномерной и абсолютной сходимости рядов (11). Однако в том, что ряды (11) сходятся, можно убедиться путём сравнения рядов (11) с решениями (5), представленными в виде рядов.

Для исследования вынужденных колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде, к полученному решению необходимо добавить частное решение уравнения (1) с правой частью $f(t)$.

В соответствии с рекуррентно операторным методом [2, 3] частное решение неоднородного уравнения (1) определяется по формуле:

$$x^H(t) = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{d^{-(i+2)}}{dt^{-(i+2)}} f(t), \tag{12}$$

где $\frac{d^{-s}}{dt^{-s}} f(t) = \underbrace{\int \dots \int}_{\substack{0 \\ S-\delta a c}}^t f(t) dt^s$, где Q_i - определяется из рекуррентного

соотношения (7), при начальных условиях (8), или по общей формуле (9).

Приведем выражение (12) в развернутом виде с учетом (9):

$$x^H(t) = f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-5} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-6} + \dots \tag{13}$$

Здесь введено обозначение: $f^{-s} = \underbrace{\int \dots \int}_{\substack{0 \\ S-\delta a c}}^t f(t) dt^s$.

Так как формула (12) приведена здесь без вывода, проверим ее справедливость непосредственной подстановкой (13) в уравнение (1):

$$\begin{aligned} & \left[f - a_1 f^{-1} + (a_1^2 - a_2) f^{-2} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-3} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_1 \left[f^{-1} - a_1 f^{-2} + (a_1^2 - a_2) f^{-3} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_2 \left[f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + \dots \right] = f. \end{aligned}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Для рассмотренного здесь уравнения (1) гораздо проще пользоваться известными решениями этого уравнения, выраженного через элементарные функции, чем вычислять степенные ряды, получающиеся рекуррентно-операторным методом. Однако, как отмечалось выше, эффективность рекуррентно-операторного метода начинает проявляться для линейных уравнений более высокого порядка и, особенно, для уравнений в частных производных [2, 3, 4].

Литература

1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М. «Высшая школа», 1986. 416 с.
2. Спиваков Ю.Л. Специальные классы решений линейных дифференциальных уравнений и их приложения к анизотропной и неоднородной теории упругости. //Ташкент.: Фан 1986. 186с.
3. Фролов В.Н. Специальные классы функций в анизотропной теории упругости,- Ташкент: Фан, 1981.-224 с.
4. Фролов В.Н., Рожкова Е.В. Операторный алгоритм решения линейных дифференциальных уравнений, описывающих одномерные динамические процессы. //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Ташкент, вып. 112, 2003г. С. 99-108.

Доклад

Исследование колебания материальной точки с учетом внешнего затухания на основе рекуррентно-операторного метода решения линейных дифференциальных уравнений

Как известно, дифференциальное уравнение колебания материальной точки в сопротивляющейся среде, имеет вид [1]:

$$\ddot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + a_2 x(t) = f(t), \quad (1)$$

где $a_1 = \mu/m$; $a_2 = c/m$, μ - коэффициент вязкого трения, c - коэффициент восстанавливающей силы упругости (жесткость пружины), m - масса материальной точки. Коэффициенты a_1, a_2 имеют одинаковую размерность [1/с], что позволяет сравнить их друг с другом. Уравнение (1) получено при условии, что сила сопротивления среды пропорциональна скорости перемещения точки. $R = -\mu v$.

Общее решение уравнения (1) имеет вид: $x(t) = x^0(t) + x^H(t)$, где $x^0(t)$ - общее решение однородного уравнения, $x^H(t)$ - частное решение неоднородного уравнения (1), т.е. при $f(t) \neq 0$.

Общее решение однородного уравнения (1) имеет вид:

$$x^0(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t), \quad (2)$$

где C_1, C_2 - произвольные постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий:

$$x^0(0) = x_0; \quad \dot{x}^0(0) = v_0, \quad (3)$$

где x_0, v_0 заданные по условию задачи начальное смещение и начальная скорость материальной точки.

Решение однородного уравнения (1)

$$\ddot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + a_2 x(t) = 0 \quad (4)$$

известно и имеет вид:

$$x_1(t) = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t}, \quad (5)$$

где k_1, k_2 - корни характеристического уравнения $k^2 + a_1 k + a_2 = 0$.

Для более сложных линейных дифференциальных уравнений, когда определение корней характеристического уравнения высокой степени становится затруднительным, а также в случае, когда правая часть $f(t)$ получает сложный вид, более предпочтительным будет рекуррентно-операторный метод решения неоднородных линейных дифференциальных уравнений, который в случае обыкновенных дифференциальных уравнений совпадает с методом неопределённых коэффициентов. По этому методу решение уравнения (4) ищется в виде [2]:

$$x_1(t) = Q_0 + Q_1 t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^i}{i!}, \quad (6)$$

где Q_i - постоянные коэффициенты, подлежащие определению из уравнения (4). Подставляя (6) в (4), получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + Q_3 t + Q_4 \frac{t^2}{2!} + Q_5 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_i \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_1 (Q_1 + Q_2 t + Q_3 \frac{t^2}{2!} + Q_4 \frac{t^3}{3!} + \\ & + \dots + Q_{i-1} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_2 (Q_0 + Q_1 t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_{i-2} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) = 0 \end{aligned}$$

Приводя подобные, получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + a_1 Q_1 + a_2 Q_0) + (Q_3 + a_1 Q_2 + a_2 Q_1) t + (Q_4 + a_1 Q_3 + a_2 Q_0) \frac{t^2}{2!} + \\ & + \dots + (Q_5 + a_1 Q_4 + a_2 Q_3) \frac{t^3}{3!} + \dots + (Q_i + a_1 Q_{i-1} + a_2 Q_{i-2}) \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots = 0. \end{aligned}$$

Для того чтобы выполнилось это равенство при всех степенях t , необходимо приравнять нулю все выражения в скобках. В результате получается рекуррентное соотношение:

$$Q_i = -a_1 Q_{i-1} - a_2 Q_{i-2} \quad (7)$$

Так как в (6) индекс i меняется от нуля, то все коэффициенты Q_i с отрицательным индексом i будем считать равным нулю, а коэффициент Q_0 следует положить равным единице. В результате получаем следующие начальные условия для рекуррентного соотношения (7):

$$Q_0 = 1, \quad Q_i = 0 \quad \text{при } i < 0 \tag{8}$$

Из (7), (8) последовательно находим

$$\left. \begin{aligned} Q_0 &= 1 \\ Q_1 &= -a_1 Q_0 - a_2 \cdot 0 = -a \\ Q_2 &= -a_1 Q_1 - a_2 Q_0 = -a_1(-a_1) - a_2 \cdot 1 = a_1^2 - a_2 \\ Q_3 &= -a_1 Q_2 - a_2 Q_1 = -a_1^3 + 2a_1 a_2 \\ Q_4 &= a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2 \\ &\dots \\ Q_i &= \sum_{l=0}^{\left[\frac{i}{2} \right]} (-1)^{i-l} (i-l)! \frac{a_1^{i-2l}}{(i-2l)!} \frac{a_2^l}{l!} \end{aligned} \right\}, \tag{9}$$

где $\left[\frac{i}{2} \right]$ - целая часть числа, заключенного в квадратных скобках.

Второе линейно независимое частное решение уравнения (4) ищется в виде:

$$x_2(t) = Q_0 t + Q_1 \frac{t^2}{2!} + Q_2 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+1}}{(i+1)!} \tag{10}$$

Производя аналогичные действия, придем к тому же рекуррентному соотношению (7) при тех же начальных условиях (8). Объединяя выражения (6) и (10) можно записать:

$$x_r = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+r}}{(i+r)!}, \quad r = 0.1 \tag{11}$$

Общим решением уравнения (4) будет: $x^0 = C_1 x_0 + C_2 x_1$. Подставим для проверки частное решение:

$$x_0 = 1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^3}{3!} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^4}{4!} + \dots$$

в уравнение (4):

$$\begin{aligned} & \left[(a_1^2 - a_2) + (-a_1^3 + a_1 a_2) t + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] + \\ & + a_1 \left[-a_1 + (a_1^2 - a_2) t + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] + a_2 \left[1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] = 0. \end{aligned}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Строго говоря, получено формальное решение уравнения (4), требующее доказательства равномерной и абсолютной сходимости рядов (11). Однако в том, что ряды (11) сходятся, можно убедиться путём сравнения рядов (11) с решениями (5), представленными в виде рядов.

Для исследования вынужденных колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде, к полученному решению необходимо добавить частное решение уравнения (1) с правой частью $f(t)$.

В соответствии с рекуррентно операторным методом [2, 3] частное решение неоднородного уравнения (1) определяется по формуле:

$$x^H(t) = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{d^{-(i+2)}}{dt^{-(i+2)}} f(t), \quad (12)$$

где $\frac{d^{-s}}{dt^{-s}} f(t) = \underbrace{\int \dots \int}_0^t \underbrace{\int \dots \int}_0^t f(t) dt^s$, где Q_i - определяется из рекуррентного

соотношения (7), при начальных условиях (8), или по общей формуле (9).

Приведем выражение (12) в развернутом виде с учетом (9):

$$x^H(t) = f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-5} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-6} + \dots \quad (13)$$

Здесь введено обозначение:

$$f^{-s} = \underbrace{\int \dots \int}_0^t \underbrace{\int \dots \int}_0^t f(t) dt^s.$$

Так как формула (12) приведена здесь без вывода, проверим ее справедливость непосредственной подстановкой (13) в уравнение (1):

$$\begin{aligned} & \left[f - a_1 f^{-1} + (a_1^2 - a_2) f^{-2} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-3} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_1 \left[f^{-1} - a_1 f^{-2} + (a_1^2 - a_2) f^{-3} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_2 \left[f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + \dots \right] = f. \end{aligned}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Для рассмотренного здесь уравнения (1) гораздо проще пользоваться известными решениями этого уравнения, выраженного через элементарные функции, чем вычислять степенные ряды, получающиеся рекуррентно-операторным методом. Однако, как отмечалось выше, эффективность рекуррентно-операторного метода начинает проявляться для линейных уравнений более высокого порядка и, особенно, для уравнений в частных производных [2, 3, 4].

Продолж

Целью данного исследования является иллюстрация рекуррентно-операторного метода, на простом примере с одновременной оценкой радиуса сходимости степенных рядов. Для этого рассмотрим численный пример со следующими исходными данными:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 \\ a_2 &= \\ f &= 2 \sin 4t \\ m &= 3kg \\ C &= 243 \frac{H}{i} \\ \mu &= 24 \end{aligned}$$

m-масса материальной точки

C-коэффициент жесткости пружины

μ - коэффициент вязкого трения.

Дифференциальное уравнение движения точки:

$$\ddot{x} + \frac{\mu}{m} \dot{x} + \frac{C}{m} x = 2 \sin 4t$$

$$\frac{\mu}{m} = a_1 = \frac{24}{3} = 8; a_2 = \frac{C}{m} = \frac{243}{3} = 81;$$

$$a_1 < 2\sqrt{a_2}$$

$$8 < 2\sqrt{243}$$

$$8 < 31.17$$

Отсюда следует, что полученные корни комплексные.

$$b = \frac{a_1}{2} = \frac{8}{2} = 4; d = \sqrt{a_2} = 9; k_1 = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{81 - 16} = \sqrt{65} = 8.06 \approx 8$$

$$x = e^{-bt} (C_1 \sin k_1 t + C_2 \cos k_1 t)$$

$$x = e^{-4t} (C_1 \sin 8t + C_2 \cos 8t)$$

t	0	0,0312	0,0625	0,125	0,472	0,25	0,5	1	12
e^{-4t}	1	0,882	0,779	0,606	0,475	0,368	0,135	0,0183	$1,425 \times 10^{-21}$
$\sin 8t$	0	0,247	0,479	0,841	-0,592	0,034	0,0697	0,139	0,994
$\cos 8t$	1	0,969	0,877	0,540	-0,805	0,999	0,997	0,99	-0,104
$e^{-4t} \sin 8t$	0	0,217	0,373	0,509	-0,281	0,012	0,009	0,0025	
$x = \sum_{i=0}^n Q_i \frac{t^{i+1}}{(i+1)!}$									

Исследование колебания материальной точки с учетом внешнего затухания на основе рекуррентно-операторного метода решения линейных дифференциальных уравнений

Николаев К. Н.

Бакалавр ТАДИ, Узбекистан.

Как известно, дифференциальное уравнение колебания материальной точки в сопротивляющейся среде, имеет вид [1]:

$$\ddot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + a_2 x(t) = f(t), \quad (1)$$

где $a_1 = \mu/m$; $a_2 = c/m$, μ - коэффициент вязкого трения, c - коэффициент восстанавливающей силы упругости (жесткость пружины), m - масса материальной точки. Коэффициенты a_1, a_2 имеют одинаковую размерность [1/с], что позволяет сравнить их друг с другом. Уравнение (1) получено при условии, что сила сопротивления среды пропорциональна скорости перемещения точки. $R = -\mu v$.

Общее решение уравнения (1) имеет вид: $x(t) = x^0(t) + x^H(t)$, где $x^0(t)$ - общее решение однородного уравнения, $x^H(t)$ - частное решение неоднородного уравнения (1), т.е. при $f(t) \neq 0$.

Общее решение однородного уравнения (1) имеет вид:

$$x^0(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t), \quad (2)$$

где C_1, C_2 - произвольные постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий:

$$x^0(0) = x_0; \quad \dot{x}^0(0) = v_0, \quad (3)$$

где x_0, v_0 заданные по условию задачи начальное смещение и начальная скорость материальной точки.

Решение однородного уравнения (1)

$$\ddot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + a_2 x(t) = 0 \quad (4)$$

известно и имеет вид:

$$x_1(t) = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t}, \quad (5)$$

где k_1, k_2 - корни характеристического уравнения $k^2 + a_1 k + a_2 = 0$.

Для более сложных линейных дифференциальных уравнений, когда определение корней характеристического уравнения высокой степени

становится затруднительным, а также в случае, когда правая часть $f(t)$ получает сложный вид, более предпочтительным будет рекуррентно-операторный метод решения неоднородных линейных дифференциальных уравнений, который в случае обыкновенных дифференциальных уравнений совпадает с методом неопределённых коэффициентов. По этому методу решение уравнения (4) ищется в виде [2]:

$$x_1(t) = Q_0 + Q_1 t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^i}{i!}, \quad (6)$$

где Q_i - постоянные коэффициенты, подлежащие определению из уравнения (4). Подставляя (6) в (4), получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + Q_3 t + Q_4 \frac{t^2}{2!} + Q_5 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_i \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_1 (Q_1 + Q_2 t + Q_3 \frac{t^2}{2!} + Q_4 \frac{t^3}{3!} + \\ & + \dots + Q_{i-1} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) + a_2 (Q_0 + Q_1 t + Q_2 \frac{t^2}{2!} + Q_3 \frac{t^3}{3!} + \dots + Q_{i-2} \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots) = 0 \end{aligned}$$

Приводя подобные, получим:

$$\begin{aligned} & (Q_2 + a_1 Q_1 + a_2 Q_0) + (Q_3 + a_1 Q_2 + a_2 Q_1) t + (Q_4 + a_1 Q_3 + a_2 Q_2) \frac{t^2}{2!} + \\ & + \dots + (Q_5 + a_1 Q_4 + a_2 Q_3) \frac{t^3}{3!} + \dots + (Q_i + a_1 Q_{i-1} + a_2 Q_{i-2}) \frac{t^{i-2}}{(i-2)!} + \dots = 0. \end{aligned}$$

Для того чтобы выполнилось это равенство при всех степенях t , необходимо приравнять нулю все выражения в скобках. В результате получается рекуррентное соотношение:

$$Q_i = -a_1 Q_{i-1} - a_2 Q_{i-2} \quad (7)$$

Так как в (6) индекс i меняется от нуля, то все коэффициенты Q_i с отрицательным индексом i будем считать равным нулю, а коэффициент Q_0 следует положить равным единице. В результате получаем следующие начальные условия для рекуррентного соотношения (7):

$$Q_0 = 1, \quad Q_i = 0 \quad \text{при } i < 0 \quad (8)$$

Из (7), (8) последовательно находим

$$\left. \begin{aligned}
 Q_0 &= 1 \\
 Q_1 &= -a_1 Q_0 - a_2 \cdot 0 = -a \\
 Q_2 &= -a_1 Q_1 - a_2 Q_0 = -a_1(-a) - a_2 \cdot 1 = a_1^2 - a_2 \\
 Q_3 &= -a_1 Q_2 - a_2 Q_1 = -a_1^3 + 2a_1 a_2 \\
 Q_4 &= a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2 \\
 &\dots \\
 Q_i &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} (-1)^{i-l} (i-l)! \frac{a_1^{i-2l}}{(i-2l)!} \frac{a_2^l}{l!}
 \end{aligned} \right\}, \quad (9)$$

где $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$ - целая часть числа, заключенного в квадратных скобках.

Второе линейно независимое частное решение уравнения (4) ищется в виде:

$$x_2(t) = Q_0 t + Q_1 \frac{t^2}{2!} + Q_2 \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+1}}{(i+1)!} \quad (10)$$

Производя аналогичные действия, приходим к тому же рекуррентному соотношению (7) при тех же начальных условиях (8). Объединяя выражения (6) и (10) можно записать:

$$x_r = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{t^{i+r}}{(i+r)!}, \quad r = 0.1 \quad (11)$$

Общим решением уравнения (4) будет: $x^0 = C_1 x_0 + C_2 x_1$. Подставим для проверки частное решение:

$$x_0 = 1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^3}{3!} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^4}{4!} + \dots$$

в уравнение (4):

$$\left[(a_1^2 - a_2) + (-a_1^3 + a_1 a_2)t + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] +$$

$$+ a_1 \left[-a_1 + (a_1^2 - a_2)t + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] + a_2 \left[1 - a_1 t + (a_1^2 - a_2) \frac{t^2}{2!} + \dots \right] = 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Строго говоря, получено формальное решение уравнения (4), требующее доказательства равномерной и абсолютной сходимости рядов (11). Однако в том, что ряды (11) сходятся, можно убедиться путём сравнения рядов (11) с решениями (5), представленными в виде рядов.

Для исследования вынужденных колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде, к полученному решению необходимо добавить частное решение уравнения (1) с правой частью $f(t)$.

В соответствии с рекуррентно операторным методом [2, 3] частное решение неоднородного уравнения (1) определяется по формуле:

$$x^H(t) = \sum_{i=0}^{\infty} Q_i \frac{d^{-(i+2)}}{dt^{-(i+2)}} f(t), \tag{12}$$

где $\frac{d^{-s}}{dt^{-s}} f(t) = \underbrace{\int \dots \int}_{\substack{0 \\ S-\delta a c}}^t f(t) dt^s$, где Q_i - определяется из рекуррентного

соотношения (7), при начальных условиях (8), или по общей формуле (9).

Приведем выражение (12) в развернутом виде с учетом (9):

$$x^H(t) = f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-5} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-6} + \dots \tag{13}$$

Здесь введено обозначение: $f^{-s} = \underbrace{\int \dots \int}_{\substack{0 \\ S-\delta a c}}^t f(t) dt^s$.

Так как формула (12) приведена здесь без вывода, проверим ее справедливость непосредственной подстановкой (13) в уравнение (1):

$$\begin{aligned} & \left[f - a_1 f^{-1} + (a_1^2 - a_2) f^{-2} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-3} + (a_1^4 - 3a_1^2 a_2 + a_2^2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_1 \left[f^{-1} - a_1 f^{-2} + (a_1^2 - a_2) f^{-3} + (-a_1^3 + 2a_1 a_2) f^{-4} + \dots \right] + \\ & + a_2 \left[f^{-2} - a_1 f^{-3} + (a_1^2 - a_2) f^{-4} + \dots \right] = f. \end{aligned}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, убеждаемся в справедливости тождества. Для рассмотренного здесь уравнения (1) гораздо проще пользоваться известными решениями этого уравнения, выраженного через элементарные функции, чем вычислять степенные ряды, получающиеся рекуррентно-операторным методом. Однако, как отмечалось выше, эффективность рекуррентно-операторного метода начинает проявляться для линейных уравнений более высокого порядка и, особенно, для уравнений в частных производных [2, 3, 4].

Литература

1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М. «Высшая школа», 1986. 416 с.
2. Спиваков Ю.Л. Специальные классы решений линейных дифференциальных уравнений и их приложения к анизотропной и неоднородной теории упругости. //Ташкент.: Фан 1986. 186с.
3. Фролов В.Н. Специальные классы функций в анизотропной теории упругости,- Ташкент: Фан, 1981.-224 с.
4. Фролов В.Н., Рожкова Е.В. Операторный алгоритм решения линейных дифференциальных уравнений, описывающих одномерные динамические процессы. //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Ташкент, вып. 112, 2003г. С. 99-108.